

CARACTERIZAÇÃO DA CORRIDA DE 100 M NA MODALIDADE FRAME RUNNING UTILIZANDO SENSORES STRYD®: UM ESTUDO DE CASO

Jefferson Fernandes de Sousa
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9637-2818

Fernando Nazario de Resende
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-0400-9275

Frederico Balbino Lizardo
Instituto de Ciências Biomédicas
(ICBIM-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5118-7616

Márcio Peres de Souza
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FEMEC-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3655-5791

Frederico Sousa Santos
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FEMEC-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 00000-0002-3936-7577

Cleudmar Amaral de Araújo
Faculdade de Engenharia Mecânica
(FEMEC-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1529-7172

Gilmar da Cunha Sousa
Instituto de Ciências Biomédicas
(ICBIM-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0189-5673

Thiago Montes Fidale
Instituto de Biotecnologia (IBIOTEC-
UFCAT)
Universidade Federal de Catalão
Catalão, Brazil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Resumo – Este estudo caracterizou o desempenho e o comportamento biomecânico de um atleta paralímpico durante teste máximo de 100 m na modalidade Frame Running, utilizando sensores vestíveis Stryd e análise qualitativa da trajetória dos membros inferiores. Foi conduzido um estudo de caso com atleta do sexo masculino, 48 anos, com paralisia cerebral, avaliado em pista oficial de atletismo com triciclo PETRA CINTESP.Br 2023. O protocolo consistiu em três corridas máximas de 100 m, com intervalo de cinco minutos, sendo analisada a tentativa de melhor desempenho. Foram avaliados tempo, velocidade média, potência, cadência, comprimento da passada, tempo de contato com o solo, oscilação vertical, frequência cardíaca e potência associada à resistência do ar. O atleta completou os 100 m em 18,79 segundos, com velocidade média de 5,32 metros por segundo. A potência média foi de 308 watts, com pico de 403 watts, cadência média de 182 passos por minuto, tempo de contato com o solo de 120 milissegundos e oscilação vertical de 5,02 centímetros. A análise qualitativa indicou assimetria interlateral, com maior excursão espacial da perna direita. Os achados sugerem que métricas de potência e trajetória dos membros inferiores podem contribuir para a avaliação individualizada do desempenho no Frame Running.

Palavras-Chave- Análise de Desempenho, Biomecânica, Esporte Paralímpico, Frame Running, Paralisia Cerebral, Potência de Corrida.

CHARACTERIZATION OF THE 100 m RACE OF A PARALYMPIC ATHLETE IN FRAME RUNNING USING STRYD SENSORS: A CASE STUDY

Abstract - This study characterized the performance and biomechanical behavior of a Paralympic athlete during a

maximal 100 m Frame Running test, using Stryd wearable sensors and qualitative analysis of lower-limb trajectory. A case study was conducted with a 48-year-old male athlete with cerebral palsy, assessed on an official athletics track using a PETRA CINTESP.Br 2023 Frame Running device. The protocol consisted of three maximal 100 m trials, with a five-minute interval between attempts, and the best-performance trial was analyzed. Time, mean speed, power, cadence, stride length, ground contact time, vertical oscillation, heart rate, and air power were assessed. The athlete completed the 100 m test in 18.79 seconds, with a mean speed of 5.32 meters per second. Mean power output was 308 watts, with a peak of 403 watts, mean cadence of 182 steps per minute, ground contact time of 120 milliseconds, and vertical oscillation of 5.02 centimeters. Qualitative analysis indicated inter-limb asymmetry, with greater spatial excursion of the right leg. The findings suggest that power metrics and lower-limb trajectory analysis may contribute to individualized performance assessment in Frame Running.

Keywords - Biomechanics, Cerebral Palsy, Frame Running, Paralympic Sport, Performance Analysis, Running Power.

I. INTRODUÇÃO

O Frame Running (FR), conhecido no Brasil como Petra, é uma modalidade do para-atletismo voltada para indivíduos com paralisia cerebral ou outras condições que afetam o equilíbrio e a locomoção [1], [2], [3], [4], [5].

No Frame Running, o atleta utiliza uma espécie de triciclo sem pedais, equipado com selim e apoio peitoral para sustentação do tronco e estabilidade dos membros superiores. A impulsão na pista é realizada com o uso dos pés e das pernas, o que faz a modalidade assemelhar-se à corrida tradicional, porém com o suporte adicional que proporciona aos corredores

o equilíbrio ou a coordenação necessária para correr com segurança[1], [2], [6], [7].

Atualmente, a corrida de 100 metros é a distância oficial da modalidade em eventos para-atléticos, abrigando atletas nas classes funcionais T71 e T72. [6], [7].

No esporte paralímpico, a biomecânica assume uma importância que vai além de identificar áreas-chave para melhorar do desempenho, prevenção de lesões e fornecer dados que podem ser utilizados na otimização dos equipamentos que atendam as necessidades esportivas, oferecendo maior segurança e conforto para o atleta. Fornecendo dados essenciais para adaptar o treinamento e os equipamentos às necessidades específicas de cada atleta, considerando as particularidades individuais de suas deficiências[5], [8], [9], [10].

Nesse contexto, a potência mecânica tem se consolidado como uma variável relevante de análise, por possibilitar uma estimativa mais direta das exigências fisiológicas impostas pelo exercício. Na corrida, dispositivos vestíveis, como o Stryd, vêm sendo utilizados de forma crescente para mensurar a potência e outras variáveis biomecânicas relacionadas ao desempenho [11], [12].

Embora esses equipamentos já sejam amplamente aplicados em atletas sem deficiência, seu uso em modalidades adaptadas, como o Frame Running, ainda permanece pouco explorado. Além disso, a literatura ainda não apresenta consenso quanto à validade, aplicabilidade e interpretação dessas métricas nesse contexto específico.

Adicionalmente, variáveis quantitativas, ferramentas de visualização da trajetória dos pés, como o Stryd Footpath, podem contribuir para a identificação de assimetrias e padrões de movimento entre os membros inferiores. Essa abordagem é particularmente relevante em atletas com comprometimentos neuromotores, nos quais diferenças interlaterais podem influenciar o desempenho, a eficiência mecânica e a organização da passada.

Diante disso, estudos que combinem abordagens quantitativas e qualitativas são fundamentais para ampliar a compreensão das respostas fisiológicas e biomecânicas de atletas paralímpicos praticantes dessa modalidade.

O presente estudo teve como objetivo caracterizar o desempenho, a potência de corrida e variáveis biomecânicas associadas à passada de um atleta paralímpico da modalidade Frame Running durante teste máximo de 100 m, utilizando sensores Stryd e análise qualitativa da trajetória dos membros inferiores.

II. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso realizado com um atleta praticante de Frame Running, conduzido em pista, avaliando desempenho, parâmetros fisiológicos e biomecânicos com o triciclo PETRA CINTESP.Br 2023 por meio do aparelho de medição de potência Stryd®.

A amostra foi composta por um atleta de Frame Running, do sexo masculino (48 anos), com diagnóstico de paralisia cerebral, dominância direita e classificação funcional oficial World Para Athletics T72 (Confirmed – C). Apresentou massa corporal de 59 kg, estatura de 1,55 m e IMC de 24,56 kg/m². O atleta relatou prática regular de Frame Running (4 sessões/semana; ~2 h/sessão) e treinamento complementar de musculação (3×/semana). As melhores marcas pessoais

autorrelatadas foram 17,70 s (100 m) e 1:20,00 min (400 m).

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia (CEP/UFU) (CAAE: 90239625.6.0000.5152) número do parecer: 7.923.930, o estudo foi realizado em uma sessão única de coleta de dados, no SESI Uberlândia – Clube "Virgílio Galassi" (FIEMG), localizado em Uberlândia/MG, onde foram aplicados o questionário de caracterização da amostra; realizada avaliação antropométrica; e o teste de pista de 100 m utilizando o triciclo PETRA CINTESP.Br 2023 (figura 1). O participante foi orientado a evitar exercícios extenuantes nas 24 horas que antecederam a sessão, abster-se do consumo de bebidas alcoólicas, manter-se adequadamente hidratado e seguir uma alimentação equilibrada para garantir condições ideais durante os testes.

Figura 1. Modelo do triciclo PETRA CINTESP.Br 2023 [13]

A. TESTE DE 100 METROS EM PISTA

O teste consistiu na realização de três corridas máximas de 100 m com o triciclo PETRA CINTESP.Br 2023, com intervalo de 5 minutos entre tentativas. Antes do teste, o participante realizou aquecimento livre de 5 a 10 minutos, seguido de 5 minutos de descanso. O participante foi instruído a percorrer a distância no menor tempo possível, permanecendo na raia definida em pista de atletismo oficial, com encorajamento verbal para esforço máximo [14], [15], [16].

B. STRYD® - SENSOR DE MOVIMENTOS

As variáveis de potência e biomecânicas foram obtidas por meio de dois sensores Stryd® (Stryd Inc., Boulder, CO, EUA), dispositivos inerciais portáteis validados em diferentes estudos [11], [12]. Os sensores foram fixados no cadarço dos tênis de ambos os pés do atleta, conforme as recomendações do fabricante, de modo a assegurar estabilidade e consistência das medições ao longo dos testes.

O Stryd® integra sensores inerciais compostos por acelerômetros triaxiais, giroscópios e barômetros de alta sensibilidade para estimar métricas relacionadas à mecânica da corrida. A partir desses dados, forneceram em tempo real a potência de corrida (W) e métricas complementares associadas à eficiência e economia de movimento.

Durante os testes de 100 m, foram registradas variáveis como potência (W), ritmo (min/km), cadência (passos/min), comprimento da passada (m), tempo de contato com o solo (ms), oscilação vertical (cm) e taxa de carga de impacto (bw/s) e potência do ar. Adicionalmente, foi realizada uma análise qualitativa da passada por meio da ferramenta Stryd Footpath, que forneceu uma representação visual do trajeto de cada pé durante a corrida. Essa funcionalidade permitiu a avaliação comparativa entre os membros direito e esquerdo para o teste de 100 m, possibilitando a identificação de padrões de passada, assimetrias e variações no comportamento mecânico ao longo

dos diferentes esforços. A análise qualitativa foi utilizada de forma complementar às variáveis quantitativas, contribuindo para uma interpretação integrada entre os dados de potência e as características do movimento.

O Stryd foi calibrado e pareado via Bluetooth ao relógio Garmin fênix® 7, responsável pelo registro e armazenamento dos dados no Stryd PowerCenter.

Figura 2. Modelo do dispositivo Stryd (Stryd Inc. Boulder CO, EUA), relógio Garmin fênix® 7 e cinta cardíaca Garmin HRMplus

C. Análise Quantitativa

A análise quantitativa deste estudo foi conduzida a partir da coleta de variáveis biomecânicas e fisiológicas da corrida, utilizando o sensor de potência Stryd Running Power Meter, com o objetivo de caracterizar o comportamento mecânico e a resposta ao esforço em atleta paralímpico na modalidade Frame Running.

A análise quantitativa foi conduzida a partir das variáveis biomecânicas e fisiológicas registradas durante o teste máximo de 100 m, utilizando o Stryd Running Power Meter. Foram analisadas potência média e máxima, cadência, comprimento da passada, tempo de contato com o solo, oscilação vertical, potência contra a resistência do ar e frequência cardíaca. As variáveis foram analisadas de forma descritiva, considerando a característica de estudo de caso e a ausência de grupo comparativo. Para a análise, foi considerada a tentativa com menor tempo nos 100 m, por representar o melhor desempenho do atleta no protocolo.

As variáveis quantitativas apresentadas correspondem aos registros exportados do Stryd PowerCenter. Quando aplicável, os dados foram analisados de forma agregada para caracterização global do teste. A ferramenta Stryd Footpath foi utilizada para comparação visual entre os trajetos dos pés direito e esquerdo, permitindo a identificação qualitativa de assimetrias interlaterais durante o ciclo de passada. Considerando que o Stryd não foi validado especificamente para o Frame Running, os resultados foram interpretados de forma exploratória e descritiva.

D. Análise Qualitativa

A análise qualitativa foi realizada por meio da comparação dos padrões de movimento dos membros inferiores direito e esquerdo, utilizando a ferramenta Stryd Footpath, que permite a visualização do trajeto da passada durante a corrida. Foram analisadas as diferenças interlaterais a partir da projeção do movimento em diferentes planos sagital, frontal e transversal, permitindo a avaliação da organização espacial da passada, bem como possíveis assimetrias mecânicas ao longo do ciclo da corrida.

A partir dessa abordagem, foram consideradas variáveis derivadas do sensor de potência Stryd Running Power Meter, incluindo tempo de contato com o solo, comprimento de passada, cadência, oscilação vertical e métricas associadas à

distribuição de carga entre os membros. Essas variáveis foram utilizadas como suporte quantitativo para a interpretação dos padrões observados no Footpath.

As análises foram conduzidas em um teste de curta duração (100 metros), representando esforços predominantemente anaeróbios. Essa estratégia permitirá observar possíveis alterações na simetria e na mecânica da corrida em função da intensidade e da fadiga. Os dados exportados e organizados para análise comparativa entre os membros, considerando medidas de visualização como indicadores de variabilidade, com o objetivo de identificar padrões consistentes de movimento e possíveis discrepâncias interlaterais.

III. RESULTADOS

A. Desempenho no teste de 100 m

O atleta completou o teste de 100 m em 18,79 s, correspondente a uma velocidade média de 5,32 m/s ou 19,16 km/h. A tabela I apresenta as variáveis biomecânicas e fisiológicas obtidas por meio do sensor Stryd Running Power Meter durante o protocolo de corrida de 100 metros.

Observa-se que a potência média registrada foi de 308 W, com valor máximo de 403 W. A frequência cardíaca manteve-se estável ao longo do registro, com média de 130 bpm, variando entre 128 e 131 bpm.

A cadência apresentou valor médio de 182 passos por minuto (spm), indicando elevada frequência de passada. O comprimento de passada foi de 1,15 m, associado a um tempo de contato com o solo de 120 ms.

A oscilação vertical foi de 5,02 cm, enquanto a contribuição da resistência do ar (Air Power) representou 25% da potência total, com valor máximo de 39% ao longo do esforço.

De forma geral, a frequência cardíaca apresentou baixa variação durante o registro, devendo ser interpretada com cautela devido à curta duração do teste e à resposta tardia do sistema cardiovascular em esforços máximos breves e consistência nos parâmetros mecânicos durante o período analisado.

Tabela I. Comparação das variáveis biomecânicas e fisiológicas no teste de 100 m.

Variável (Unidade)	100 m (Média)
Tempo total nos 100 m	18,79 s
Velocidade média nos 100 m	5,32 m/s
Velocidade média nos 100 m	19,16 km/h
Potência (W)	308
Frequência Cardíaca (bpm)	130
Cadência (spm)	182
Air Power (%)	25
Comprimento da Passada (m)	1,15
Tempo de Contato com Solo (ms)	120
Oscilação Vertical (cm)	5,02

B. Análise qualitativa da trajetória dos membros inferiores no teste de 100 metros

A figura 3 apresenta a trajetória tridimensional do movimento dos membros inferiores, ao longo do ciclo de passada nos eixos X (ântero-posterior), Y (mediolateral) e Z (vertical).

Observa-se que ambos os membros apresentam padrão

cíclico contínuo, com fases de contato e oscilação bem definidas ao longo do ciclo de passada. No entanto, são evidentes diferenças na trajetória espacial entre a perna direita e a esquerda.

A perna direita (azul) apresenta maior amplitude no eixo ântero-posterior, com maior extensão do movimento durante a fase de recuperação, caracterizada por uma trajetória mais alongada. Além disso, observa-se maior elevação no eixo vertical, indicando maior excursão durante a fase de oscilação.

A perna esquerda (laranja) apresenta trajetória com menor amplitude no eixo ântero-posterior e menor elevação vertical, resultando em um padrão de movimento mais compacto ao longo do ciclo. A transição entre as fases de contato e oscilação ocorre de forma mais rápida quando comparada à perna direita.

No eixo mediolateral (Y), ambas as pernas apresentam variações ao longo do ciclo, com deslocamentos laterais observáveis, porém sem sobreposição completa entre as trajetórias, indicando diferenças no controle espacial do movimento.

De forma geral, a análise qualitativa evidencia assimetria no padrão de movimento entre os membros inferiores durante o teste de 100 metros, caracterizada por maior excursão espacial da perna direita e padrão mais restrito da perna esquerda ao longo do ciclo de passada (tabela II).

Figura 3. Trajetória tridimensional do movimento dos membros inferiores durante o teste de 100 metros.

Tabela III. Análise qualitativa da corrida durante o teste de 100 metros.

Aspecto	Teste de 100 m
Objetivo do esforço	Máxima velocidade
Trajétória da perna direita	Maior excursão espacial
Trajétória da perna esquerda	Mais compacta
Assimetria	Presente mesmo em alta intensidade

IV. DISCUSSÃO

O presente estudo caracterizou o desempenho e variáveis biomecânicas de um atleta paralímpico de Frame Running durante teste máximo de 100 m, utilizando sensores Stryd e análise qualitativa da trajetória dos membros inferiores. Os principais achados foram: elevada potência média durante o teste, alta cadência, baixo tempo de contato com o solo, contribuição expressiva da potência associada à resistência do ar e presença de assimetria qualitativa entre os membros inferiores.

O atleta completou os 100 m em 18,79 s, com velocidade média de 5,32 m/s, a potência média de 308 W, com pico de 403 W, indica elevada demanda mecânica durante o teste de 100 m. Em esforços curtos e máximos, a produção rápida de potência é determinante para aceleração, manutenção da velocidade e eficiência da propulsão. Esse esforço de curta duração está diretamente associado à capacidade de produção de força, coordenação intermuscular e eficiência mecânica do ciclo de passada [12], [15]. Taboga et al. também discutem que dispositivos portáteis de potência podem fornecer informações relevantes sobre a mecânica da corrida, mas ressaltam que diferenças metodológicas entre medidas laboratoriais e dispositivos vestíveis devem ser consideradas.[11]

No Frame Running, entretanto, essa produção de potência ocorre em um contexto biomecânico distinto da corrida convencional, pois o atleta depende simultaneamente da propulsão dos membros inferiores, do suporte do triciclo e da estabilização do tronco e dos membros superiores. Assim, os valores obtidos devem ser interpretados como indicadores individuais da demanda mecânica do esforço, e não como valores diretamente comparáveis aos de corredores sem deficiência [5]

O tempo de contato com o solo de **120 ms** indica curta duração da fase de apoio, compatível com uma tarefa de alta intensidade. Em sprints, tempos reduzidos de contato com o solo estão geralmente associados à necessidade de aplicar força rapidamente para manter ou aumentar a velocidade. Entretanto, em atletas com paralisia cerebral, a eficiência dessa aplicação de força pode ser limitada por déficits de controle neuromuscular, assimetrias e alterações no padrão de recrutamento muscular. Fletcher et al. ressaltam que a biomecânica no esporte paralímpico deve considerar as características específicas da deficiência, uma vez que a técnica, a configuração do equipamento e as adaptações individuais influenciam diretamente o desempenho.[5], [8]

A análise qualitativa da trajetória dos membros inferiores demonstrou assimetria entre a perna direita e a esquerda, com maior excursão espacial da perna direita e padrão mais compacto da perna esquerda. Esse achado é relevante, pois o atleta apresenta diagnóstico de paralisia cerebral e dominância lateral direita. Van der Linden et al. observaram que, no Frame Running, déficits dos membros inferiores, como espasticidade, fraqueza muscular e menor controle motor seletivo, estão associados negativamente à velocidade de desempenho, enquanto melhor controle motor voluntário apresenta associação positiva com a velocidade. [5], [6]

Esses achados ajudam a interpretar a assimetria observada no presente estudo como possível expressão funcional das características neuromotoras do atleta.

No contexto do Frame Running, Voltolini et al. destacam que a modalidade ainda apresenta lacunas importantes quanto à descrição biomecânica do movimento e à interpretação de variáveis de desempenho em atletas com diferentes comprometimentos motores. A literatura também aponta que o Frame Running permite a participação esportiva de indivíduos com limitações importantes de equilíbrio e locomoção, mas o padrão de movimento pode variar substancialmente entre atletas, conforme a deficiência, o nível funcional e a interação com o equipamento. Essa característica reforça a necessidade de análises individualizadas, especialmente em estudos de caso. [5]

Do ponto de vista biomecânico, o desempenho em sprints depende da interação entre comprimento e frequência da passada, sendo essas variáveis determinadas pela capacidade de aplicação de força no solo e pelo controle do tempo de contato [8]. Nesse contexto, assimetrias entre membros inferiores podem influenciar a eficiência da produção de força horizontal e a organização temporal do ciclo de passada, resultando em adaptações individuais do padrão locomotor.

Além disso, esforços de curta duração como o teste de 100 metros são predominantemente dependentes do sistema fosfagênio, responsável pela rápida ressíntese de ATP em atividades de alta intensidade [17]. A elevada exigência desse sistema energético pode amplificar diferenças mecânicas entre os membros, uma vez que a produção rápida de força exige elevada coordenação neuromuscular, frequentemente comprometida em indivíduos com paralisia cerebral.

A utilização do sensor Stryd no presente estudo permitiu a obtenção de métricas relacionadas à potência e à mecânica da corrida em um contexto de esforço máximo. Estudos recentes indicam que a potência de corrida pode ser uma variável relevante para avaliação do desempenho, uma vez que reflete de forma mais direta a demanda mecânica do movimento, independentemente de fatores externos [11], [12]. Nesse sentido, a análise integrada de potência e padrão de movimento pode fornecer informações adicionais sobre a organização mecânica do sprint em atletas de Frame Running.

No contexto do Frame Running, o padrão de movimento apresenta características específicas em função do uso do dispositivo PETRA e das limitações motoras do atleta. A literatura descreve que, embora o movimento se assemelhe à corrida convencional, existem adaptações importantes relacionadas à estabilidade, suporte corporal e controle do tronco Voltolini[5]. Essas adaptações podem influenciar diretamente a mecânica da passada e contribuir para a presença de padrões assimétricos observados no presente estudo.

Por fim, destaca-se que a análise do teste de 100 metros, associada à avaliação qualitativa da trajetória dos membros inferiores, permitiu identificar características específicas do padrão locomotor em condição de esforço máximo. Esses achados reforçam a importância da análise biomecânica no paradesporto, tanto para compreensão do desempenho quanto para possíveis aplicações no treinamento e na individualização das estratégias de intervenção [8].

Como limitação, destaca-se que o presente estudo analisou um único atleta, impedindo generalizações para outros praticantes de Frame Running. Além disso, o Stryd não foi validado especificamente para essa modalidade, o que limita a interpretação dos valores absolutos de potência, tempo de contato e potência do ar. Ainda assim, os resultados indicam que sensores vestíveis podem ser úteis para monitoramento individual do desempenho, desde que utilizados com cautela e associados a medidas externas, como tempo de prova, velocidade por trecho e análise qualitativa do movimento.

De forma geral, os achados sugerem que o teste de 100 m, associado ao uso de sensores vestíveis e análise da trajetória dos membros inferiores, pode fornecer informações relevantes sobre o desempenho e a mecânica da passada no Frame Running. Essa abordagem pode contribuir para o acompanhamento longitudinal de atletas, identificação de assimetrias, ajuste de estratégias de treinamento e futuras investigações sobre a validade de métricas baseadas em

potência nessa modalidade.

V. CONCLUSÃO

O teste de 100 m permitiu caracterizar o desempenho e o comportamento biomecânico de um atleta paralímpico de Frame Running em condição de esforço máximo. Os dados obtidos pelo Stryd indicaram elevada produção de potência, alta cadência, curto tempo de contato com o solo e contribuição relevante da resistência do ar durante o sprint. A análise qualitativa da trajetória dos membros inferiores evidenciou assimetria interlateral, com maior excursão espacial da perna direita e padrão mais compacto da perna esquerda.

Esses achados indicam que a combinação entre métricas de potência, variáveis espaço-temporais da passada e análise qualitativa do movimento pode contribuir para a avaliação individualizada do desempenho no Frame Running. Entretanto, por se tratar de um estudo de caso e considerando a ausência de validação específica do Stryd para essa modalidade, os resultados devem ser interpretados de forma exploratória. Estudos futuros com maior número de atletas e medidas biomecânicas complementares são necessários para confirmar a aplicabilidade dessas métricas no monitoramento do desempenho em provas de velocidade no Frame Running.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Agradecemos ao Centro Brasileiro de Referência em Inovação Tecnológica Assistiva - CINTESP.Br, Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (FUTEL), e SESI Uberlândia - Clube "Virgílio Galassi" pela parceria e apoio técnico.

FINANCIAMENTO

O presente trabalho recebeu recursos do CNPq/MCTI/FNDCT, conforme chamada Universal N° 44/2024, (Projeto n° 407375/2025-2).

REFERÊNCIAS

- [1] G. Andreopoulou *et al.*, "Frame Running as a community-based exercise option for young people with moderate-to-severe walking impairments: a feasibility study," *Disabil. Rehabil. Assist. Technol.*, vol. 20, no. 5, pp. 1340–1350, Jul. 2025, doi: 10.1080/17483107.2024.2442710.
- [2] E. A. M. Bolster, A. J. Dallmeijer, G. S. de Wolf, M. Versteegt, and P. E. M. van Schie, "Reliability and Construct Validity of the 6-Minute Racerunner Test in Children and Youth with Cerebral Palsy, GMFCS Levels III and IV," *Phys. Occup. Ther. Pediatr.*, vol. 37, no. 2, pp. 210–221, Mar. 2017, doi: 10.1080/01942638.2016.1185502.
- [3] E. Hjalmarsson *et al.*, "RaceRunning training improves stamina and promotes skeletal muscle hypertrophy in young individuals with cerebral palsy," *BMC Musculoskelet. Disord.*, vol. 21, no. 1, p. 193, Dec. 2020, doi: 10.1186/s12891-020-03202-8.
- [4] M. Siddiqi, "The History of Frame Running The First RaceRunning Bike," 2016. [Online]. Available: www.cpisra.org
- [5] L. de A. Voltolini, P. H. De Araújo, D. Antunes, G. B. Lima, R. D. de Lucas, and G. Fischer, "What Do We Know about Frame Running? A Narrative Review,"

- Curr. Sports Med. Rep.*, vol. 21, no. 12, pp. 448–453, Dec. 2022, doi: 10.1249/JSR.0000000000001018.
- [6] M. L. van der Linden, S. Jahed, N. Tennant, and M. H. G. Verheul, “The influence of lower limb impairments on RaceRunning performance in athletes with hypertonia, ataxia or athetosis,” *Gait Posture*, vol. 61, pp. 362–367, Mar. 2018, doi: 10.1016/j.gaitpost.2018.02.004.
- [7] M. L. Van der Linden, P. E. M. Van Schie, E. Hjalmarsson, G. Andreopoulou, M. H. G. Verheul, and F. Von Walden, “Athlete-Perceived Impact of Frame Running on Physical Fitness, Functional Mobility and Psychosocial Outcomes,” *J. Rehabil. Med.*, vol. 54, p. jrm00273, Mar. 2022, doi: 10.2340/jrm.v53.1393.
- [8] J. R. Fletcher, T. Gallinger, and F. Prince, “How Can Biomechanics Improve Physical Preparation and Performance in Paralympic Athletes? A Narrative Review,” *Sports*, vol. 9, no. 7, p. 89, Jun. 2021, doi: 10.3390/sports9070089.
- [9] J. W. L. Keogh, “Paralympic sport: an emerging area for research and consultancy in sports biomechanics,” *Sports Biomech.*, vol. 10, no. 3, pp. 234–253, Sep. 2011, doi: 10.1080/14763141.2011.592341.
- [10] J. Lopes, K. A. Guimarães, S. M. Lopes, S. M. Pérego, and C. Andrade, “Analysis of biomechanics in athletes with disabilities: a systematic and narrative review,” *Fisioterapia em Movimento*, vol. 36, 2023, doi: 10.1590/fm.2023.36201.
- [11] P. Taboga *et al.*, “Running power: lab based vs . portable devices measurements and its relationship with aerobic power,” *Eur. J. Sport Sci.*, vol. 22, no. 10, pp. 1555–1568, Oct. 2022, doi: 10.1080/17461391.2021.1966104.
- [12] C. G. Dearing and C. D. Paton, “Is Stryd critical power a meaningful parameter for runners?,” *Biol. Sport*, vol. 40, no. 3, pp. 657–664, 2023, doi: 10.5114/biol sport.2023.118025.
- [13] F. Santos, “Otimização estrutural de um triciclo adaptado para Frame Running (PETRA) projetado com modelagem paramétrica,” Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia , 2024. doi: 10.14393/ufu.di.2024.322.
- [14] J. L. Andreacci, L. M. Lemura, S. L. Cohen, E. A. Urbansky, S. A. Chelland, and S. P. von Duvillard, “The effects of frequency of encouragement on performance during maximal exercise testing,” *J. Sports Sci.*, vol. 20, no. 4, pp. 345–352, Jan. 2002, doi: 10.1080/026404102753576125.
- [15] T. Haugen and M. Buchheit, “Sprint Running Performance Monitoring: Methodological and Practical Considerations,” *Sports Medicine*, vol. 46, no. 5, pp. 641–656, May 2016, doi: 10.1007/s40279-015-0446-0.
- [16] E. E. Linder, J. H. Prins, N. M. Murata, C. Derenne, C. F. Morgan, and J. R. Solomon, “Effects of Preload 4 Repetition Maximum on 100-m Sprint Times in Collegiate Women,” *J. Strength Cond. Res.*, vol. 24, no. 5, pp. 1184–1190, May 2010, doi: 10.1519/JSC.0b013e3181d75806.
- [17] J. S. Baker, M. C. McCormick, and R. A. Robergs, “Interaction among Skeletal Muscle Metabolic Energy Systems during Intense Exercise,” *J. Nutr. Metab.*, vol. 2010, pp. 1–13, 2010, doi: 10.1155/2010/905612.